

NUTQ VA TILNING UMUMNAZARIY ASOSLARI

Ko'chimova Shaxloxon

ToshDO'TAU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109943>

Annotatsiya. Ushbu maqola jahon tilshunosligida til va nutqning o'rni, ahamiyati, ularning o'ziga xos funksiyalari haqida bo'lib, maqolada turli olimlarning til va nutq haqidagi qarashlari, fikrlari bilan tanishishingiz, til va nutqning bir-biriga xos bo'lgan mavhum-konkret tarzda korrelyat nisbiy mustaqil birliklarini ko'rib chiqishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: *til, tilshunoslik, nutq, so'z, fonema, morfema, leksema, konstruksiya, umumiylik, xususiylik, belgi, ma'no.*

Annotation. This article is about the role and importance of language and speech in world linguistics, and their specific functions. In the article, you will get to know the views and opinions of different scientists about language and speech, the abstract-concrete characteristics of language and speech. You can look at correlated relative independent units.

Key words: *language, linguistics, discourse, word, phoneme, morpheme, lexeme, construction, generality, specificity, sign, meaning.*

Kirish. Til va nutq, dialektikasi nazariy tilshunoslikning, shuningdek, amaliy tilshunoslikning hamda psixologiya, falsafa, mantiq kabi fanlarning ham muhim va murakkab muammolaridan biri bo'lib, ayni masala jaxon tilshunosligining doimiy markazida turgan va hozirda ham shunday. Nutq bu insonning eng muhim ne'matlaridan biri bo'lib, uni komillik sari yetaklaydi va unga ruh hamda tafakkur baxsh etadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Nutq insoniyat ega bo'lgan oliy qadriyatlar orasida eng qudratlisidir. Shuning uchun ham o'z zamonasining buyuk mutafakkiri Aristotel unga "Nutq deganda biz ma'lum mavzu borasida suhbatdoshimizni ishontirish san'atini tushunishimiz lozim" deya ta'rif bergan. Ushbu fikrni qo'llab-quvvatlagan holda, mashhur G'arb donishmandi B.Emirson: "Nutq ishontirish, undash va majbur etish kabi misli ko'rinmas kuchga ega. Nutqi orqali insonlarning tabiatini, dunyoqarashini, bilimini, yoshini, jinsini, millatini, nainki, shaxsiyati to'g'risidagi barcha ma'lumotga ega bo'lish mumkin" deb yozgan edi .

Haqiqatan ham, bu fikrlar juda o'rinli. Axir bejizga donishmandlar nutqni - buyuk ustoz deb atamagan. Shu o'rinda mashhur fors adibi va mutafakkiri Sa'diy Sheroziyning quyidagi gaplari bizning fikrimizni yanada isbotlaydi:

Siz donomi yo axmoq, kattami yo kichik,

Biz bilmaymiz aslini, Tinglamaguncha so'zingiz!

Nutq insonning umumiy madaniyati, uning rivojlanish bosqichlari, millati va madaniyatining ko'rsatkichidir. Shuning uchun ona tilini, nutq madaniyatini o'zlashtirish va uni doimiy ravishda takomillashtirish jamiyatda munosib o'rin egallashga va atrofdagilarni hurmatiga sazovor bo'lishiga xizmat qiladi. Nutqning tashqi dunyodagi in'ikosi bu tildir. Til o'z o'rnida ma'lum bir jamiyat tarafidan tarixdan to shu kunga qadar yaratilib, mukamallashtirilib kelinayotgan, shu tilda so'zlovchilar uchun umumiy bo'lgan muloqot vazifasidir.

Shunga ko'ra aytish mumkinki, til - bu tovush, leksika va grammatik vositalar tizimi bo'lib, insoniyatga o'z fikrlarini ifoda etish va o'zaro muloqot qilish uchun material bo'lib xizmat qiladi. Til jamoaviy faoliyatning mahsulidir. Turli xil yozuv manbalarida (xronikalar, shartnomalar, nizomlar, farmonlar, xatlar, ilmiy ishlar, badiiy va publitsistik asarlarda) qayd etilgan alohida tillarni o'rganadigan ko'plab tilshunoslarning ulkan mehnati tufayli biz ma'lum bir tilning o'ziga xos xususiyatlari haqida tasavvurga egamiz.

Milliy til tuzilishining tizimli tashkil etilishi fonetika, lug'at, morfologiya va sintaksis haqidagi ma'lumotlar ilmiy maqolalar, monografiyalar, grammatikalar va lug'atlarda umumlashtirilishi va tavsiflanishi orqali paydo bo'ladi. Til hamma uchun obyektiv va majburiydir.

Nutq esa shaxsning o'zligini aks ettiradi. Har bir inson o'z so'z boyligiga, undan foydalanish qobiliyatiga, o'z bilim va dunyoqarashidan kelib chiqqan holda, jumla qurish va nutqni shakllantirish ko'nikmasiga ega. Shuning uchun nutq subyektiv va unda individual sifatlar mujassam bo'ladi.

Tilshunos olim I.A.Boduen de Kurtenae birinchilardan bo'lib til va nutqni farqlash zarurligini ta'kidlab, U tilning mohiyati nutqda, nutq faoliyatida ochib berilishini isbotladi. Mashhur lingvist o'zining paradoksal fikrini quyidagicha ifodalagan: "Nutq tildan farqli o'laroq inson ongida, qalbida mavjud. Agar bu yerda bo'lganlarning hammasi jim bo'lib qolsa, agar bu yerda mutlaq sukunat o'rnatilsa, umuman, inson nutqi o'z faoliyatini to'xtatgan bo'larmidi? Til xa... ammo nutq esa yuq. Nutq biz gapirishimizdan yoki gapirmasligimizdan qat'iy nazar, bizning ongimizda mavjud". [Boduen de Kurtene, 2004:56]

Til va nutq, orasidagi dialektik munosabat shundaki, nutq, faoliyati natijasida nutq shakllanadi. Nutq, esa til birliklaridan tuziladi va til birliklariga ajralib ketadi. Til birliklari yana nutq, faoliyati — faolligi uchun xizmat qiladi. [Begmatov, 1985:86]. So'zlash qobiliyati tushunchasi ostida ma'lum bir jamiyatga mansub

shaxsning, shu jamiyatga mansub tildan ogohlighi, uning imkoniyatlaridan foydalana olish ko'nikmasi va darajasi anglashiladi. Nutq esa yuqorida ta'riflangan tilning til qobiliyati asosida ayrim shaxs tomonidan so'zlash qobiliyati ko'magida ma'lum bir kommunikatsiya maqsadi uchun ishga solinish yoki qo'llanish natijasidir.

Shu nuqtayi nazardan til va nutqning bir-biriga xos bo'lgan mavhum konkret tarzdgagi korrelyat nisbiy mustaqil birliklariga e'tibor qaratamiz.

Til birliklari	Nutq birliklari
Fonema	Fon
Morfema	Morf
Leksema	Leks
Konstruksiya (model)	So'z shakli; so'z birikmasi; gap; mikrotekst, makrotekst

Bu birliklar o'z navbatida ma'lum vazifa va funksiyaga ega, bir-biridan amaliy jihatdan farqlanadi. Ba'zan esa bir-birini to'ldiradi. Til va nutq orasidagi dialektik aloqa va munosabat haqida aytilgan fikrlarni quyidagicha umumlashtirish mumkin.

Til	Nutq
Umumiylik	Xususiylik
Imkoniyat	Voqelik
Tayyorlik	Hosilalik
Majburiylik	Ixtiyorilik
Birliklari chegaralangan	Birliklari chegaralanmagan

Shu o'rinda tilshunos B.A.Serebrennikovning fikrini keltirish joiz: "Til nutq jarayonida foydalaniladigan asosiy mezondir. Har bir nutq jarayonida til elementlari qatnashadi" [Serebrennikov,1988:160]

Til sistem xarakterga ega bo'lganidek, nutq ham til elementlari asosida joizlangandan so'ng sistem xarakterga ega bo'ladi. Mulohaza yuritish uchun yana bir taniqli o'zbek tilshunos olimi S.Usmonovning quyidagi fikrini keltiraylik: "Til qachon ma'lum funksiyani bajarishi mumkin? Til nutq sifatida namoyon bo'lgandagina ma'lum funksiyani bajarishi mumkin". [Usmonov, 1972:12]

Til va nutqni tavsiflovchi belgilarni taqqoslasak, olimlarning aytganlari aniq va tushunarli bo'ladi.

Demak, til:

- 1) mavhum (nutq birliklarining mavhum analoglarini o'z ichiga oladi);
- 2) jamoa (millat) tajribasini aks yettiradi;
- 3) obyektiv;
- 4) shartli (Grammatik qoidalarni, milliy me'yorlarni bilish talab etiladi);
- 5) statik hodisa;
- 6) komponentlar to'plami bilan cheklangan.
- 7) nofunktsional

Nutq esa:

- 1) material (tovushlar oqimi sifatida ifodalanganda, yeshitish orqali qabul qilinadi; yozma ravishda esa, ko'rish orqali ongda o'z aksinin topadi);
- 2) shaxsning o'z tajribasini aks yettiradi;
- 3) subyektiv;
- 4) shartsiz (ongimizda fikr kurinishida bo'lganda);
- 5) dinamik ravishda, vaqt o'tishi bilan rivojlanadi;
- 6) cheksiz.
- 7) funktsional

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бодуэн де Куртене И.А. Введение в языковедение. 2004:56
2. Begmatov E. Hozirgi o'zbek adabiy tilining leksik qalamlari. –T .1985:86
3. Serebrennikov. Роль человеческого фактора в языке. Язык и мышление. –М ,1988:70
4. Usmonov S. Umumiy tilshunoslik. –T .1972